

Revista PsiPro
PsiPro Journal
2(2): 60-95-, 2023
ISSN: 2763-8200

Artigo

POTENCIAL PRODUTIVO DO ETANOL DE MANIPUEIRA DE CASAS DE FARINHA EM CRISÓPOLIS-BA

PRODUCTIVE POTENTIAL OF ETHANOL FROM
MANIPUEIRA FROM FAR HOUSES IN CRISÓPOLIS-BA

Recebimento do original: 17/03/2022
Aceitação para publicação: 24/04/2022

Elias Almeida Leão

Graduado em Ciências Agrárias - UFPB

RESUMO: Averigua-se que a nível nacional o Brasil é um país de importante referência no processo produtivo de etanol a partir da utilização do caldo de cana-de açúcar. Não obstante, mediante necessidade de ampliação na produção de etanol como importante alternativa a utilização de resíduos agroindustriais como proposta de geração de renda e diminuição de graves impactos ao meio ambiente, incluiu-se dentre esses resíduos, a manipueira, trata-se de um líquido oriundo da prensagem da mandioca (*Manihot esculenta Crantz*), no processo de produção de farinha. Destarte, esse líquido mencionado apresenta aparência leitosa, cor amarelo-claro e produz forte odor com expressivo potencial de poluir o meio ambiente. Objetivou-se com esse trabalho estudar o potencial produtivo de álcool, utilizando como aproveitamento da matéria prima, a manipueira, resíduo este produzido pelas casas de farinha no município de Crisópolis - BA e descartados nos subsolos ou a céu aberto, prejudicando, assim o meio ambiente. Foi realizado neste trabalho pesquisa de campo mediante entrevista e aplicação de questionário tecnicamente formulado e aplicado a todos os

proprietários responsáveis pelas casas de farinha do município de Crisópolis-BA. Foi entrevistado 117 proprietários responsáveis pelas casas de farinha do município, considerando que na pesquisa de campo, constatou-se que Crisópolis possui um total de 117 casas de farinhas distribuídas em 32 povoados. Utilizou-se como referência principal a referência (GUERRA, 2016) que para cada tonelada de mandioca colhida são produzidos 300 litros de manipueira e esses mesmos produzem 19,33 litros de álcool. Não obstante, de acordo com a pesquisa de campo identificou-se que no município de Crisópolis é processado o quantitativo diário de 243,6 toneladas diariamente produzindo deste modo o quantitativo médio de 73.080 litros de manipueira, o que refletiria na produção média diária de 4.708 litros de etanol. Sendo de grande valia salientar que tais números se devem ao clima chuvoso efetivo, considerando os eventos climáticos como estiagem prolongado e/ou pragas podem interferir no processo produtivo.

PALAVRAS-CHAVE: Mandiocultura. Etanol. Manipueira.

ABSTRACT: It is noted that at the national level, Brazil is a country of important reference in the production process of ethanol from the use of sugarcane juice. However, due to the need to expand ethanol production as an important alternative to the use of agro-industrial residues as a proposal for generating income and reducing serious impacts on the environment, among these residues, the cassava wastewater instead, it is a liquid from the pressing of manioc (*Manihot esculenta* Crantz), in the flour production process. Thus, this mentioned liquid has a milky appearance, a light yellow color and produces a strong odor with a significant potential to pollute the environment. The objective of this work was to study the productive potential of alcohol, using as manipulation of the raw material, the cassava wastewater instead, a residue produced by the flour houses in the municipality of Crisópolis - BA and discarded underground or in the open, thus damaging the environment environment. In this work, field research was carried out through an interview and the application of a questionnaire technically formulated and applied to all the owners responsible for the flour houses in the Crisópolis-BA city. 117 owners responsible for the flour houses in the city were interviewed, considering that in the field survey, it was found that Crisópolis has a total of 117 flour houses distributed in 32 villages. The main reference was the reference (GUERRA, 2016) that for each ton of cassava harvested, 300 liters of cassava wastewater instead are produced and these produce 19.33 liters of alcohol. However, according to the field

research it was identified that in the of Crisópolis city the daily quantity of 243.6 tons is processed daily, thus producing the average quantity of 73,080 liters of cassava wastewater instead, which would reflect the average daily production of 4,708 liters of ethanol. Being of great value to point out that these numbers are due to the effective rainy climate, considering the climatic events as prolonged drought and / or pests can interfere in the productive process.

KEYWORDS: Mandioculture. Ethanol. cassava wastewater instead.

1 INTRODUÇÃO

A produção de biodiesel tem aumentado expressivamente em detrimento da eminente preocupação no que se refere aos impactos ao meio ambiente causado pelo uso de combustíveis fósil (AMORIM et al., 2018).

A mandioca é a 5ª cultura básica mais importante do mundo, com uma produção de cerca de 285 milhões de toneladas / ano de raízes não processadas. O processo de industrialização da mandioca gera ampla quantidade de subprodutos. Os resíduos sólidos podem ser utilizados como forragem, utilizados como substratos sólidos para fermentação ou biodigestos para produção de energia. Os resíduos líquidos, porém, são a maior parte do resíduo e apresentam alto potencial poluidor (CARVALHO et al., 2018).

Conforme Coêlho (2019) em 2018, somente o segmento de produção de farinha de mandioca proporcionou 4.124 mil empregos diretos em todo o Brasil. Foram produzidas 20,1 milhões de toneladas em raízes, que gerou um faturamento bruto em torno de 8,88 bilhões de reais.

Esta cultura contribui para a segurança alimentar das famílias deste município que vivem no meio rural e apresenta potencial para geração de renda. A farinha de mandioca no município de Crisópolis-BA tem qualidades competitivas que a torna um produto diferenciado, sendo chamada como “Farinha da Terra” ou “Farinha da Boa” por seus consumidores. O Nordeste foi a região que apresentou menor remuneração ao produtor (R\$ 0,27/Kg), mas a atividade tem relevante importância econômica e social na Região (FIORDA; SOARES; JÚNIOR, 2013).

É notório que a mandioca é uma importante cultura ao qual, através dela pode ser produzidos vários produtos, além da farinha, mas que o produto expressivamente produzido é a farinha. Nesse sentido, o processo de produção de farinha de mandioca nas casas de farinha tem ampla relevância para o município de Crisópolis, pois é uma atividade com fortes características socioeconômicas e culturais.

Conforme Lago e Ouro (2010) as casas de farinhas têm importante papel no contexto socioeconômico e cultural, sendo importante efetivar uma ação conjunta entre os órgãos públicos competentes e iniciativa privada no que se refere ao direcionamento do apoio aos proprietários de casas de farinha para que estas sejam transformadas em empresas, o que irá valorizar os produtos que terão uma marca própria, de forma que, por sua vez, irá estimular crescimento da empresa e, conseqüentemente, criando condições para que os trabalhadores possam ser remunerados com salários dignos, melhorando as condições sociais e econômicas tanto dos empresários quanto dos colaboradores, ora insatisfeitos com a situação atual. Uma casa-de-farinha funcionando como empresa totalmente organizada ajudaria significativamente no estímulo ao aumento da produtividade e continuidade do trabalho rural.

Conforme IBGE (2017), o município de Crisópolis produziu neste ano, 20.700 toneladas e foi plantado 2 mil/ ha. Importante salientar que neste ano o município enfrentava importante estiagem refletindo em uma significativa interferência no processo produtivo. de mandiocas. O objetivo principal a ser produzido pela mandioca é farinha. Nesse processo produtivo surge a manipueira como dejetos eliminados a céu aberto prejudicando efetivamente o meio ambiente.

Não obstante, o presente trabalho contribui significativamente para a comunidade acadêmica e sociedade em geral considerando que permitirá uma efetiva visualização do eventual potencial produtivo diário de álcool mediante a utilização da manipueira, possibilitando no futuro a instalação de usina para produção de etanol, considerando que uma das propostas de governo do candidato eleito para governar os próximos quatro anos 2021-2024 é estimular empregos mediante aproveitamento de recursos agropecuários disponíveis no município. Esse trabalho mostrará o potencial produtivo diário de etanol que é um dos requisitos principais para avaliar essa possibilidade, além de agregar valor a manipueira, adicionando renda para os produtores rurais deste município poderá beneficiar o meio ambiente, visto que o presente dejetos é eliminado em céu aberto, trazendo sérias consequências, contaminando o solo e lençol freático.

Não obstante, o presente trabalho permitirá averiguar o real quantitativo de casas de farinhas bem como a média toneladas de mandiocas processadas diariamente e como consequência a média de litros diários de manipueira produzidas considerando sua proporcionalidade. Partindo dessa premissa, surgiu o interesse em trabalhar tal temática com o propósito de mensurar o eventual potencial produtivo de etanol diariamente e averiguar a possível viabilidade econômica de implantação

de usina. A nível mundial é reconhecido definitivamente a necessidade da busca de alternativas que permitam cada vez mais a utilização de energias limpas e renováveis. Nesse sentido, a produção de etanol é um fator importante na significativa contribuição na minimização da poluição ao meio ambiente. Nesse sentido, buscar alternativas de produção deste combustível mediante utilização de subprodutos como a manipueira é uma iniciativa que deve ser estimulada. O presente trabalho tem como iniciativa o reaproveitamento desse resíduo agroindustrial e disponibilizar a visualização do potencial produtivo diário de etanol mediante a sua utilização buscando, através desse trabalho posteriores deliberações de implantação de usina nesse município, agregando valor ao produto, gerar mais renda ao produtor além de minimizar os impactos negativos ao meio ambiente e ao ser humano. Utilizou-se como método a pesquisa de campo de referencial teórico o que se reflete ao trabalho metodológico quantitativo e qualitativo. Não obstante, constata-se que a matriz energética brasileira demonstra expressivo potencial a nível mundial no processo produtivo de etanol, considerando que este, é produzido por várias fontes de biomassa, como a exemplo a manipueira (SILVA, 2015)

A matriz energética brasileira mostra expressivo potencial a nível mundial quando se menciona o termo etanol, material combustível gerado de diversas fontes de biomassa, como por exemplo a manipueira. É de grande valia salientar que na atualidade a central fonte de produção de etanol é a cana-de-açúcar. Nesse sentido, existe grande especulação de acordos buscando por novas e importantes fontes de combustíveis (SILVA et al., 2011).

No Brasil, existe um importante incentivo por meio do programa nacional Proálcool, o referido programa objetiva incentivar a produção e pesquisa no território nacional, com o intuito de incrementar a substituição

determinada parte da gasolina consumida no mercado a nível interno propiciando a minimização das importações de petróleo. (SILVA et al., 2008).

Observa-se que no cenário atual o processo produtivo a nível mundial do etanol está centrado na fermentação de matérias-primas de origem sacarinas ou de amidos. Outrossim, ficou notável que nos anos recentes passou a existir uma fulcral tendência no que tange a utilização dos subprodutos provenientes da agroindústria buscando a importante produção de bioprodutos agregando valor aos produtos tais como biocombustíveis e biomateriais. Em contra partida, nota-se que o reaproveitamento dos resíduos agro-industriais reduz significativamente os agravos ao meio ambiente ligados à sua efetiva redução, bem como a sua dependência dos eventuais recursos petrolíferos quando deste modo são aproveitados no processo produtivo de biocombustíveis (COLLARES et al., 2012).

É de grande valia ponderar que a mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) é utilizada como diversas utilizações no que se refere ao seu consumo direto na alimentação humana bem como matéria prima para diversos produtos industriais, sendo o mais importantes a farinha de mandioca, a fécula e o polvilho azedo. No que tange a produção de farinha de mandioca, esta tem vários níveis de tecnologias, o que tem impacto na qualidade da farinha e na quantidade e composição físico-química dos resíduos produzidos. O eventual processamento da mandioca como consequência gera subprodutos sólidos no descascamento (casca marrom, entrecasca) considerando que são utilizados para a produção carvão ativado. Outrossim, no que se refere a prensagem da mandioca tem como

consequência a geração de um líquido (manipueira), de odor forte e com grande quantidade de amido (AVANCINI, 2007).

Conforme (CONAB, 2016) no ano de 2015, a quantidade de produção de mandioca no Brasil foi da ordem de 22,8 milhões de toneladas, sendo as maiores produtoras as regiões Norte e Nordeste, responsáveis por 35 e 23% do total produzido respectivamente.

Nesse sentido, segundo (FERREIRA et al., 2001), observa-se que importantes impactos negativos ao meio ambiente são efetivamente causados mediante o expressivo volume produzido de manipueira, considerando que em média uma tonelada de mandioca processada tem um potencial de gerar o equivalente a 300 litros de manipueira o que efetivamente acarreta em uma demanda química de oxigênio (DQO) de 14.000 mg/L. A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) é de 54 g/hab/dia; uma feclaria e uma casa de farinha que processam individualmente uma tonelada/dia de raízes, equivalem, respectivamente, à poluição causada por 200 a 300 e 150 a 200 habitantes/dia.

A manipueira contém ricamente o amido residual que por sua vez, apresenta-se como substrato potencial para processos fermentativos. Assim sendo, o amido não é disponível à levedura alcoólica, necessitando assim ser submetido a um processo de transformação a açúcares fermentescíveis, o que pode ser conseguido via hidrólise enzimática, utilizando amilases como catalisadores (BRINGHENTI; CABELLO; URBANO, 2006; CAMILI et al., 2009).

Outrossim, a manipueira por sua vez pode ser utilizada no processo produtivo de etanol dando uma efetiva contribuição a nível de economia nacional, e regional, bem como diminuindo os impactos ambientais provenientes do seu descarte. Assim, o processo de aproveitamento do

etanol passa por importantes etapas, a exemplo: caracterização inicial, sacarificação enzimática, fermentação alcoólica e por fim, a destilação (BRINGHENTI; CABELLO; URBANO, 2006)

Coêlho (2019) ressalta que para cada tonelada de mandioca colhida são produzidos 400 litros de manipueira e esses mesmos produzem 19,33 litros de álcool. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2016), no ano de 2015, o Brasil teve uma produção de 22,8 milhões de toneladas de mandioca. Caso toda a mandioca fosse destinada à produção de farinha, então a manipueira gerada no processo, se hidrolisada e fermentada a etanol, poderia gerar 4,4 mil m³ do produto. Conforme o IBGE censo de 2017 o município de Crisópolis produziu 20.700 toneladas de mandioca e foi plantado 2 mil/ há e mesmo considerando que nesse ano o município enfrentava importante seca, teria o potencial de produzir 40.013.1 litros de etanol.

É importante considerar que esse quantitativo muda significativamente quando ocorre períodos chuvosos ideais para o plantio no município de Crisópolis-BA. No mês de janeiro de 2019 até novembro de 2020 o município passa por períodos chuvosos ideais para o plantio, o que leva a crer que a produção é expressivamente maior, e os números produtivos são elevados. Nesse caso, a presente pesquisa de campo permitirá obter uma melhor visão no que se refere aos quantitativos aproximados de produção.

A escolha do presente tema é justificada por constatar que o município de Crisópolis é grande produtor de farinha de mandioca, e até o presente momento não existe política local de reaproveitamento da manipueira, substância tóxica proveniente do processamento da mandioca e que este dejetos pode ser utilizado como matéria prima para produção de

etanol. Outro fato importante para que esse trabalho fosse desenvolvido se deve a importância dos biocombustíveis bem como a utilização dos subprodutos na geração de renda e benefícios ao meio ambiente. Não existe dado oficial que comprove a quantidade de casas de farinha neste município. Todavia, conforme a Secretaria Municipal de Agricultura, especula-se que o município de Crisópolis tenha mais de 140 casas de farinhas, inferindo-se fundamental importância socioeconômica e cultural neste município. Sabe-se que no processo de produção da casa de farinha, insere-se importantes etapas aos quais carecem a mão de obra para sua devida execução. Deste modo como consequência, as famílias de baixa renda principalmente, são beneficiadas com esse processo produtivo de fabricação.

Objetivou-se com esse trabalho avaliar o potencial produtivo diário de álcool, utilizando como aproveitamento da matéria prima, a manipueira, resíduo este produzido pelas casas de farinha no município de Crisópolis - BA e descartados nos solos ou a céu aberto, prejudicando, assim o meio ambiente.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Álcool e sua importância como aditivo nos combustíveis

Averigua-se que no cenário atual, fica notável a expressiva preocupação no que se refere as mudanças climáticas o que carece minimizar processos de emissões de gases de efeito estufa mediante adoção de novos comportamentos, estimulando dessa moldura o consequente uso de combustíveis renováveis, considerando como importante destaque o álcool podendo ser efetivamente utilizado como substituto ou como fulcral

incremento aditivo de combustíveis de origem fóssil, a exemplo da gasolina (DIAS et al., 2009).

Partindo dessa premissa básica, conforme Lima et al. (2001), fica notório que existem variadas formas de obter o álcool, como por exemplo a via sintética bem como a via fermentativa. Todavia, a nível nacional, o Brasil utiliza como processo de produção a via fermentativa considerando ser fulcral, em detrimento ao expressivo número de matérias-primas de moldura natural presentes em todo o território Brasileiro. Destarte, o processo de obtenção pela via fermentativa divide-se em três fases que são elas: o prepara do substrato, fermentação e destilação.

Deste modo, considera-se que nos casos da presença do açúcar ou outro amido no determinado produto este pode ser usado como importante matéria prima no processo de produção de álcool. Sabe-se que muitos países usam como matéria prima diversos tipos de matéria prima na produção do álcool. Um exemplo desses estão os países inclusos na União Europeia, sendo que este insere como matéria prima o trigo e a beterraba sacarina. e no que tange ao Brasil, a cana-de-açúcar se destaca como o principal (LIMA et al., 2001; VASCONCELOS, 2012).

Outrossim, a nível mundial iniciou uma grande busca pelo desenvolvimento no campo de pesquisas relacionadas ao uso de subprodutos da agroindústria. Nesse sentido, constatou-se que em virtude das etapas do eventual processamento o álcool passou a ser denominado como as categorias de primeira, segunda e terceira geração. No que se refere a 1ª geração, observa-se que o agente fermentativo, metaboliza efetivamente o substrato, não carecendo de uma etapa preparatória. No que tange ao Brasil, é importante salientar que a matéria-prima é a cana-de-açúcar, considerada rica em sacarose (LIMA et al., 2001; PACHECO, 2011).

Segundo Pacheco (2011) constata-se que para obter o álcool no processo de escala a nível industrial é necessário passar pelas etapas que são a matéria prima, considerando que ao chegar nas usinas passa pela balança para a pesagem e logo em seguida é lavada. O ideal é que não passe mais de 24 horas no pátio, evitando assim, a perda de sacarose. Posteriormente o processo de limpeza segue para as facas e os desfibradores facilitando a extração do caldo, sendo essa extração feita por ternos de moenda, não obstante, em seguida esse bagaço é direcionado à cogeração da empresa podendo também ser vendido e o caldo recebe os devidos tratamentos a nível de ácidos e bactericidas, calagem, decantação, filtração e aquecimento para retirada de diversas impurezas encontradas. Conforme Alves e Macri (2013), o álcool de segunda geração é efetivamente produzindo por intermédio da biomassa de resíduos industriais, vegetais e urbanos, o etanol de segunda geração, surgindo como importante alternativa no reaproveitamento dessa biomassa sobrada. Averigua-se que na produção de etanol de 2ª geração faz-se necessária uma etapa de pré-tratamento dessa biomassa, sendo a do tipo: químico, físico, biológico ou combinados. Existem vários tipos de tratamentos, sendo os mais usados: a explosão a vapor (tratamento físico), hidrólise ácida e hidrólise alcalina como tratamentos químicos, a utilização de fungos para solubilizar a lignina como tratamento biológico e o tratamento combinado com a explosão a vapor catalisado com CO₂.

Conforme Francisco et al. (2014) o processo produtivo do etanol de terceira geração tem como principal objetivo buscar novas fontes de matérias-primas na produção de biomassa. uma fonte descoberta foram as microalgas considerando que existem três tipos de microalgas: as fotossintetizantes, umas sendo heterotróficas e outras sendo fotossintéticas; e as mixotróficas apresentando as duas fases.

Partindo dessa premissa básica, segundo Silva (2009a) mencionada no que se refere ao processo de produção de etanol mediante utilização de manipueira, matéria prima essa derivada da mandioca (*Manihot esculenta* Crantz), da família das euforbiáceas nota-se que é uma raiz marrom com uma grande participação no alimento mundial.

2.2 A importância da cultura da mandioca

A cultura da mandioca é de expressiva importância no contexto socioeconômico a nível mundial, tal produção é fulcral no processo da segurança alimentar, gera renda e permite importante empregabilidade. O Brasil é o maior produtor de mandioca do mundo, participando com 20% da produção mundial e com cerca de 60% da produção da América Latina (SILVA, 2015).

Na região Nordeste, que detém aproximadamente metade da produção nacional de 24 milhões de toneladas, a cultura é utilizada, principalmente, na produção de farinha de mesa (68%), no consumo fresco aipim (29%) e na alimentação animal (3%). Estes números evidenciam que 97% da produção nordestina é utilizado como fonte de calorias para sua população (FABRICIO, 2011).

Conforme Camili et al. (2009) mencionam que a conjuntura estrutural da mandioca, é verificado que a mesma possui três fases diferentes, a casca (periderme), entrecasca (córtex) e a polpa (parênquima de armazenamento de amido), apresentando de 60% a 65% de umidade, 30% a 35% de carboidratos, basicamente o amido. Importante considerar que existem dois tipos de mandioca, as "mansas" e as "bravas" sendo classificadas de acordo com a quantidade de cianogênicos.

No que tange ao processo de beneficiamento da mandioca observa-

se que é efetivado mediante casas de farinha, pequenas fábricas, geralmente familiares, onde ocorre a recepção, descascamento que pode ser manual ou mecanizado. Todavia, no caso do município de Crisópolis a fabricação é processada 100% em casas de farinha familiares. Em seguida, ocorre a lavagem, o repicamento, a ralação, prensagem, onde ocorre a separação, em duas frações: a biomassa e o líquido chamado de manipueira.

Conforme Silva (2009b) o mercosul relatou que quase 200 milhões de pessoas consomem farinha. Outrossim, o Brasil atualmente é um dos maiores consumidores e produtores de farinha do mundo, tendo seu principal mercado, o consumo interno, e uma pequena porcentagem é externamente consumida.

2.3 A importância social, cultural e econômica das casas de farinha no Nordeste brasileiro

As casas de farinhas de mandioca são de fulcral importância no contexto socioeconômico e cultural no nordeste brasileiro considerando que a produção de mandioca é praticamente toda direcionada para a fabricação da farinha. A casa de farinha é a unidade operativa - posto de trabalho - onde se processa o beneficiamento da raiz da mandioca. Não obstante é um elemento cultural de fulcral relevância. Sua acuidade reside no fato de deliberar condições de trabalho para as famílias dos produtores rurais de baixa renda, apontando sobretudo a produção de farinha como produto comestível e/ou comercializável (LAGO; OURO, 2010).

Segundo a Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR, 2019), o processo de fabricação de farinha nas casas de farinha segue várias etapas; Raspagem, ralagem, prensagem, peneiragem, torrefação.

Figura 1 – Casa de farinha do povoado Pacheco. Crisópolis – BA, Brasil, 2020.
Fonte: Autor, 2020

Inicialmente a mandioca é rapada e limpa, posteriormente é ralada. Após a ralagem a mandioca é submetida a prensa, ao qual a manipueira é extraída nesse momento. Logo após a mandioca é peneirada e por último submetida a torrefação. Nesse momento, a farinha já está quase em fase final, faltando peneirar por último com telas específicas para cada tipo de farinha, podendo ser fina ou granulada. Nesse processo também surge pequenos, médios ou grandes grãos de farinha sendo estes moídos no final. Assim finaliza com a ensacagem, ou seja, a farinha é ensacada e disponibilizada para a venda Conforme Revista de Economia e Sociologia Rural (RESR, 2019) a Casa de Farinha representa uma unidade de produção bastante significativa para o produtor rural de baixa renda no Nordeste brasileiro e considerando que a produção de farinha de mandioca se destina à provisão familiar, quanto ao consumo e à comercialização (Figura 1).

A seguir a figura 2 mostra uma prensa na casa de farinha do município de Crisópolis- BA. Após a prensagem, as próximas etapas são a moagem e esfarelamento, secagem em forno e outra etapa de moagem e esfarelamento (Figura 3).

Figura 2 – Prensagem separando a biomassa do líquido. Povoado Pacheco, Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Fonte: Autor, 2022

Figura 3 – Forno de casa de farinha. Povoado Pacheco, Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Fonte: Autor, 2020.

Conforme Santos (2008) a manipueira que em tupi-guarani significa “o que brota da mandioca”, é o líquido gerado na fabricação da farinha de mandioca, precisamente na etapa de prensagem da raiz, seguindo para lagoas para depósito (Figura 4), podendo ser utilizada na fertirrigação, produção de tijolo, vinagre e álcool.

Figura 4 – Lagoa de armazenamento da manipueira ao lado da casa de farinha. Povoado Pacheco, Crisópolis – BA, Brasil, 2020.
Fonte: Autor, 2020.

Conforme Santos (2008), a manipueira possui cor amarelada, apresentando grande odor e forte potencial hidrolisável a ácido cianídrico, traz problemas de toxicidade com a presença de glicosídeo que afeta as células nervosas. Conforme Barana (2008), esse composto glicosídeo libera limarina que ao entrar em contato com a corrente sanguínea pode inibir a corrente respiratória, com grande poder poluidor chegando a ser 25 vezes mais poluente comparado ao esgoto doméstico, tendo sua DQO (demanda química de oxigênio) de 50.000.00 mg/L HCN (Ácido cianídrico) de 140.000 ppm, quando gerado na farinheira, DQO de 25.000.000 mg/L e HCN de 80.000 ppm, já o esgoto doméstico apresenta DQO de 2.000 mg/L.

A manipueira despejada de forma inadequada nos rios pode trazer grandes problemas como, a alteração da capacidade de autodepuração

aonde os rios se recuperam naturalmente, o que é dificultado devido ao excesso de matéria poluente, e a eutrofização com crescimento em excesso de algas devido ao excesso de nitrogênio e fósforo, causando putrefação do solo pela sua carga poluidora (SANTOS, 2009).

2.4 A produção de biocombustíveis no Brasil

O processo produtivo de energia gerada em matérias primas renováveis tem ampliado significativamente nos países desenvolvidos e em desenvolvimento a exemplo do Brasil, remetendo a constatação da presença da preocupação no que se refere aos impactos ambientais e econômicos dos combustíveis derivados do petróleo. Outrossim, no ano 2015, notou-se importante participação da matriz brasileira nos recursos renováveis considerando seu destaque entre as mais elevadas do mundo, podendo ser visualizado perante os dados do relatório do balanço energético nacional apresentado pela Empresa de Pesquisa Energética (FABRICIO, 2011).

Conforme RICO, MUNÕZ e RICO (2015), o biodiesel, produzido pelo processo de transesterificação de óleos vegetais, é um combustível alternativo e efetivamente promissor para eventual substituição do diesel de petróleo. No entanto, no Brasil existe importante expressiva variedade de oleaginosas, o que efetivamente favorece significativamente o uso de óleos vegetais como fulcral matéria-prima para o biodiesel. Outrossim, no que se refere ao variado número de espécies vegetais, é importante salientar que podem efetivamente serem aproveitadas para o processo produtivo do biodiesel. Deste modo, são destaques deste tipo de vegetais que podem ser utilizados nessa produção, a soja, canola, palma, milho, amendoim, algodão, babaçu, tucumã e mamona, nesse caso a manipueira

pode ser também utilizada como matéria prima.

Segundo Arian, Mulbry e Rice (2016), importantes molduras de aproveitamento no que tange aos resíduos sólidos, observa-se que têm sido empregadas para fulcral minimização o impelido ambiental que e sem sombras de dúvidas eles poderiam ocasionar nas eventuais hipóteses de descartes absolutamente jogados no meio ambiente, além de agregar valor econômico à cadeia de produção do biodiesel e do etanol. Outrossim, bom emprego energético da biomassa pode ser efetivado por intermédio de processos termoquímicos (combustão, gaseificação, pirólise e liquefação) ou por processos biológicos (digestão anaeróbica e fermentação).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Caracterização da pesquisa

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de caráter descritiva, quanto ao seu objetivo considerando que de acordo com Rodrigues (2007), já se propõe a aplicação de questionário de técnicas padronizadas de coleta de dados e observação sistemática. É de abordagem quanti-qualitativa, considerando que de acordo com Gil (2002), qualitativa por utilizar-se do relato dos entrevistados durante a realização das entrevistas e aplicação de questionário, em perguntas abertas e fechadas. Possui características e ações que visam descrever e explicar a relação do aproveitamento da manipueira como subproduto para produção de álcool, geração de renda, bem como sua relação com os impactos negativos como o meio ambiente.

Segundo Rodrigues (2007), quantitativa porque os resultados da pesquisa podem ser quantificados, com base em amostras do objeto alvo

do estudo, a fim de quantificar o potencial produtivo diário de álcool no município de Crisópolis-BA, bem como a média de tonelada processada e quantidade aproximado de litros de manipueira diariamente. Além disso, descrever a quantidade total de casas de farinha no município de Crisópolis.

3.2 Ferramentas utilizadas na pesquisa

Foi utilizado na pesquisa como instrumentos para identificação e coleta de dados a pesquisa bibliográfica e documental, as ferramentas de pesquisa como Pubmed, Scielo, Periódicos Capes, Google Acadêmico, Scopus considerada como principais (GUERRA, 2016).

3.3 Etapas desempenhadas na construção da pesquisa

A seguir, podemos perceber nitidamente as etapas (Ilustração 1)

Ilustração 1 – Etapas desempenhadas na presente pesquisa.

Fonte: Autor, 2020.

3.4 Articulações políticas utilizadas no processo de comunicação da pesquisa

O processo inicial de comunicação foi obtido por meio de dados essenciais a inicialização da pesquisa, logística; contato telefônico dos proprietários/responsáveis da Associação Comunitária, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria da Agricultura, e os proprietários das casas de farinhas do município. A priori, o primeiro contato foi firmado com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais conhecido como Dinho do sindicato, ao qual forneceu informações importantes quanto ao processo produtivo da mandioca no município. Foi repassado informações acerca dos planejamentos da coleta de dados a priori, considerando que o mesmo possui contatos de muitos proprietários de casas de farinha cadastrado no Sindicato. A partir daí foi dado os passos iniciais para agendar a visita no estabelecimento para aplicação do questionário (Figura 5). Posteriormente, buscou-se informações atinentes ao trabalho em questão na Secretaria de Agricultura do Município. O secretário Marcos Filgueiras, informou que a secretaria não possuía nenhum documento que comprova o quantitativo exato de casas de farinhas no município.

Figura 5 – Entrevistando produtor rural. Povoado Pacheco, Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Fonte: Autor, 2020

3.5 Data e etapas da pesquisa de campo

A pesquisa de campo foi realizada entre os dias, 01 de outubro de 2020 ao dia 10 de outubro de 2020, onde foi pesquisado 32 comunidades rurais, totalizando 117 proprietários de casas de farinha, todos assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido permitindo a aplicação do questionário para a coleta de dados. Conforme Barbosa (2008) o questionário é um dos procedimentos mais utilizados para obter informações. É uma técnica de custo razoável, apresenta as mesmas questões para todas as pessoas, garante o anonimato e pode conter questões para atender a finalidades específicas de uma pesquisa.

Aplicada criteriosamente, esta técnica apresenta elevada confiabilidade. Podem ser desenvolvidos para medir atitudes, opiniões, comportamento, circunstâncias da vida do cidadão, e outras questões. Quanto à aplicação, os questionários fazem uso de materiais simples como lápis, papel, formulários, etc. Podem ser aplicados individualmente ou em grupos, por telefone, ou mesmo pelo correio. Pode incluir questões abertas, fechadas, de múltipla escolha, de resposta numérica, ou do tipo sim ou não. O questionário contém doze (12) perguntas considerando que quatro (4) são fechadas e oito (8) semiestruturadas. Fizeram parte dessa pesquisa uma amostra de 117 produtores rurais proprietários de casas de farinha do município de Crisópolis-BA, com moldura representativa.

3.6 Local de desenvolvimento da pesquisa e coordenadas geográficas

A pesquisa foi desenvolvida no município de Crisópolis-BA, Brasil (Figura 6), no ano de 2020.

Figura 6 – Mapa do município de Crisópolis-BA - Brasil, 2020.

Fonte: IBGE, 2020

O município de Crisópolis-BA, localiza-se no nordeste da Bahia, a uma latitude $11^{\circ} 30' 36''$ sul e a uma longitude $38^{\circ} 8' 52''$ oeste, estando a uma altitude de 149 metros. De acordo com o último censo contava com uma população de 21.163 habitantes com uma densidade de 32,99 hab/km² (IBGE, 2017). Vizinho dos municípios de Olindina, Inhambupe, Itapicuru, Rio Real, Aporá e Acajutiba (IBGE, 2017). O Município conta com um único distrito, Povoado do Buril. Entretanto, os seus habitantes mencionam, como núcleos populacionais mais representativos, Povoado Pinto, Entroncamento do Pinto, Povoado Buril, Povoado Barreiras, Povoado Gangu (IBGE, 2017). Não foram encontrados dados documentais que comprovam o forte da economia no município, entretanto, durante as observações, relatos e diagnósticos adquiridos durante a pesquisa, pode-se

evidenciar que a produção de farinha na cidade encontra-se como principal componente da movimentação econômica, se comparada ao desenvolvimento de outras culturas no município, como milho, mamão, laranja que necessitam de alto investimento para a produção.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em Crisópolis-BA, o cultivo da mandioca tratar-se de um setor de produção agrícola tradicional e sem alto investimento no cultivo das raízes, que são cultivadas nos diferentes solos da região, nos períodos de dezembro a junho, com colheitas realizadas durante todo o ano. Permitindo seu cultivo em escala familiar, como auxílio a sobrevivência do pequeno agricultor, e em escala empresarial. O que tem favorecido a continuidade da cultura da mandioca e a produção e comercialização de farinha, produzida em diferentes escalas, mesmo com baixas de preços na saca de farinha e na tonelada das raízes. Conforme Secretaria municipal de Agricultura local especula-se um quantitativo médio de mais de 140 casas de farinhas distribuídas no município em geral. O presente trabalho terá grande relevância ao qual também servirá como referência para o município no que se refere ao levantamento do real quantitativo de casas de Farinha no município de Crisópolis-BA, conforme pode ser visualizado nas tabelas 1 e 2.

1.1 Quantitativo de casas de farinha por comunidade, dias e nº aproximados de horas trabalhadas na semana

Tabela 1 – Distribuição de nº de casas de farinha, dias e horário de funcionamento. Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Comunidade	Nº de casas de farinha	Dias e números aproximados de horas trabalhadas na semana.
Povoado Pinto	3	Segunda a sábado 66 h
Povoado Pinto	3	Dias variados 20 h

Povoado Breginho	3	Segunda a sábado 60 h
Povoado Breginho	3	Dias variados 24 h
Povoado Buriil	7	Segunda a sábado 60 h
Povoado Buriil	5	Dias variados 20 h
Povoado Muritiba	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Muritiba	3	Dias variados 24 h
Fazenda Saquinho	1	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Saquinho	3	Dias variados 20 h
Fazenda Marimbondo	3	Dias variados 20 h
Fazenda Aroeira	2	Segunda a sábado 60 h
Faz Aroeira	3	Dias variados 22 h
Povoado Pacheco	5	Segunda a sábado 60 h
Povoado Sapé	2	Segunda a sábado 63 h
Povoado Covão	3	Segunda a sábado 60h
Povoado Covão	3	Dias variados 20 h
Fazenda Cansação	4	Dias variados 20 h
Fazenda Olhos D'água	3	Segunda a sábado 60 h
Povoado Machadinho	4	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Tocaia	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Selão	4	Segunda a sábado 60 h
Sede	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Estradas das Barreiras	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Barreiras	4	Segunda a sábado 60 h
Povoado Barreiras	3	Dias variados 20 h
Fazenda Extrato	2	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Limoeiro	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Gangu	4	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Sítio do Gangu	4	Dias variados 20 h
Fazenda Taboleiro	3	Segunda a sábado 60 h
Povoado Igrejinha	3	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Barroca Funda	2	Segunda a sábado 60 h
Povoado Umbaúba	3	Segunda a sábado 60 h
Fazenda Alto do Nascísio	3	Dias variados 20 h
Fazenda Genipapo	4	Dias variados 20 h
Fazenda Genipapo	3	Dias variados 20 h

dos Tuntas		
Fazenda Torres	2	Dias variados 20 h
Fazenda Bambão	1	Segunda a sábado 60 h

Fonte: Autor, 2020.

Conforme pode-se perceber na tabela 1, a distribuição de comunidades no município de Crisópolis-BA, totalizou 32 e o número de casas de farinhas totaliza-se 117, considerando que oito dessas casas funcionam em dias variados com a carga horária semanal entre 20-24 h. Sendo assim a maioria das comunidades com casas de farinha, 24 comunidades, funcionam de segunda à sábado com a carga horária média aproximada de 60 horas cada. Isso demonstra a intensa atividade desses estabelecimentos e o importante papel socioeconômico no município.

Tabela 2 – Distribuição de casas de farinha e objetivo social. Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Comunidade	Nº de casas de farinha	Objetivo social da produção de farinha.
Povoado Pinto	3	Empresarial
Povoado Pinto	3	Familiar
Povoado Breginho	3	Empresarial
Povoado Breginho	3	Familiar
Povoado Buri	7	Empresarial
Povoado Buri	5	Familiar
Povoado Muritiba	2	Empresarial
Povoado Muritiba	3	Familiar
Fazenda Saquinho	1	Empresarial
Fazenda Saquinho	3	Familiar
Fazenda Marimondo	3	Empresarial
Fazenda Aroeira	2	Empresarial
Faz Aroeira	3	Familiar
Povoado Pacheco	5	Empresarial

Povoado Sapé	2	Empresarial
Povoado Covão	3	Empresarial
Povoado Covão	3	Empresarial
Fazenda Cansação	4	Familiar
Fazenda Olhos D'água	3	Empresarial
Povoado Machadinho	4	Empresarial
Fazenda Tocaia	2	Empresarial
Povoado Selão	4	Empresarial
Sede	2	Empresarial
Povoado Estradas das Barreiras	2	Empresarial
Povoado Barreiras	4	Empresarial
Povoado Barreiras	3	Familiar
Fazenda Extrato	2	Empresarial
Fazenda Limoeiro	2	Empresarial
Povoado Gangu	4	Empresarial
Fazenda Sítio do Gangu	4	Familiar
Fazenda Taboleiro	3	Empresarial
Povoado Igrejinha	3	Empresarial
Fazenda Barroca Funda	2	Empresarial
Povoado Umbaúba	3	Empresarial
Fazenda Alto do Nascísio	3	Familiar
Fazenda Genipapo	4	Familiar
Fazenda Genipapo dos Tuntas	3	Familiar
Fazenda Torres	2	Familiar
Fazenda Bambão	1	Empresarial

Fonte - Autor, 2020

Conforme tabela 2 verifica-se que 49 casas de farinha distribuídas nas 32 comunidades pesquisadas desenvolvem a produção com o objetivo social familiar. Nota-se também que nas 32 comunidades pesquisadas totalizou o quantitativo de 68 casas de farinha com perfil de objetivo social empresarial. Segundo Souza e Menegon (2015) o nível de mecanização das casas de farinha; as atividades críticas; o tempo de trabalho; a produção de farinha fazem parte do perfil familiar. Na produção empresarial é configurada como uma estrutura descentralizada de plantio, colheita e

beneficiamento bem amplo com demandas de produção superiores.

Dados referente ao quantitativo médio de toneladas de mandioca processadas diariamente no município de Crisópolis-BA (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição de quantitativo médio de toneladas processadas diariamente nas casas de farinha do município de Crisópolis-BA e litros de manipueira produzidas diariamente proporcional à 300 litros por toneladas. Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Comunidade	Peso de mandioca processadas diariamente	Litros de manipueira produzidas diariamente proporcional à 300 litros por tonelada(GUERRA,2016)
Povoado Pinto	16 t	4.800 L
Povoado Breginho	15 t	4.500 L
Povoado Buri	23 t	6.900 L
Povoado Muritiba	7 t	2.100 L
Fazenda Saquinho	4 t	1.200 L
Fazenda Marimbondo	9 t	2.700 T
Fazenda Aroeira	7 t	2.100 L
Povoado Pacheco	15 t	4.500 L
Povoado Sapé	6 t	1.800 L
Povoado Covão	10 t	3.000 L
Fazenda Cansação	1,6 t	480 L
Fazenda Olhos D'água	9 t	2.700 L
Povoado Machadinho	12 t	3.600 L
Fazenda Tocaia	6 t	1.800 L
Povoado Selão	12 t	3.600 L
Sede	6 t	1.800 L
Povoado Estradas das	6 t	1.800 L

Barreiras

Povoado Barreiras	13 t	3.900 L
Fazenda Extrato	6 t	1.800 L
Fazenda Limoeiro	6 t	1.800 L
Povoado Gangu	12 t	3.600 L
Fazenda Sítio do Gangu	1,6 t	480 L
Fazenda Taboleiro	9 t	2.700 L
Povoado Igrejinha	9 t	2.700 L
Fazenda Barroca Funda	6 t	1.800 L
Povoado Umbaúba	9 t	1.800 L
Fazenda Alto do Nascísio	1 t	300 L
Fazenda Genipapo	1,6 t	480 L
Fazenda Genipapo dos Tuntas	1 t	300 L
Fazenda Torres	800 Kg	240 L
Fazenda Bambão	3 t	900 L
Total:	243,6 t	73.080 L

Fonte: Autor, 2020.

De acordo com Guerra (2016) identificaram que para produção de farinha de mandioca gera-se em média 300 litros de manipueira por tonelada de raiz processada. De acordo com a tabela 3 pode averiguar o total contabilizado de peso de mandioca processado diariamente nas comunidades inseridas na tabela, bem como os respectivos quantitativos de litros de manipueira proporcional ao peso médio contabilizado. Observou-se na tabela que a quantidade média processada de toneladas diariamente totalizou em 243,6 toneladas bem como o valor proporcional mediante referência adotada quantificou o total de 73.080 litros de manipueira.

Essa manipueira é descartada em céu aberto e como drástica consequência prejudicando o meio ambiente. Na Figura 7 podemos observar

o despejo de manipueira proveniente de casa de farinha.

Figura 7 – Despejo da manipueira proveniente da casa de farinha. Povoado Machadinho, Crisópolis – BA, Brasil, 2020.

Fonte - Autor, 2020.

Conforme Urbano, Suman e Leonel (2009) de acordo com pesquisa efetivada no que se refere a hidrólise obteve-se 92,63 % de rendimento e na fermentação 96,18 %, podendo-se concluir que para cada tonelada de manipueira é possível obter 19,33 litros de etanol. Outrossim, podemos observar que diante dos resultados da pesquisa no que tange ao quantitativo de peso diário processado totalizou 243,6 toneladas de mandioca o que corresponde a um potencial produtivo diário de 4.708 litros de etanol.

De acordo com Barana (2000) identificou que para cada 300 litros de manipueira poderá produzir 19,33 litros de álcool. Não obstante verifica-se que o total diário médio de litros produzidos no município de Crisópolis-BA quantificou o número de 73.080 litros de manipueira o que corresponde afirmar que esse volume diário tem o potencial de produzir 4.708 litros de etanol.

2 CONCLUSÕES

1 - Perante os resultados obtidos na pesquisa, o potencial produtivo de etanol diariamente mediante utilização de manipueira é significativo, considerando que, além de gerar mais renda aos produtores de farinha do município de Crisópolis-BA, impactaria positivamente na minimização dos impactos ambientais.

2 - O município de Crisópolis-BA processa diariamente a média de 243,6 toneladas de mandioca e valor proporcional médio diário de 73,080 litros de manipueira, bem como refletindo em um potencial produtivo diário de álcool de 4.708 litros de etanol.

3 - Verificou-se também que perante o estudo, o presente município possui 117 casas de farinha.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. M. B.; MACRI, R. C. V. Estudo de Materiais Lignocelulósicos e Aplicações da Lignina. **Ciência & Tecnologia**, [S. l.], v. 5, n. 1, 2013. Disponível em: <https://citec.fatecjaboticabal.edu.br/index.php/citec/article/view/54>. Acesso em: 13 nov. 2020.

AMORIM, N. C.; AMORIM, E. L.; KATO, M. T.; FLORENCIO, L.; GAVAZZA, S. The effect of methanogenesis inhibition, inoculum and substrate concentration on hydrogen and carboxylic acids production from cassava wastewater. **Biodegradation**, Netherlands, v. 29, n. 1, p. 41-58, 2018. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10532-017-9812-y#citeas>. Acesso em: 13 nov. 2020.

ARIKAN, O. A.; MULBRY, W.; RICE, C. The effect of composting on the persistence of four ionophores in dairy manure and poultry litter. **Waste Management**, United States, v. 54, p. 110-117, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2016.04.032>. Acesso em: 13 nov. 2020.

AVANCINI, S. R. P. **Caracterização química, microbiológica e toxicológica da água da fermentação do amido de mandioca.** 2007. 104 p. Tese (Doutorado em Ciência dos Alimentos). Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/90302>. Acesso em: 13 nov. 2020.

BARANA, A C. Despoluição da manipueira e uso em fertilização do solo. I Simpósio Nacional sobre a Manipueira. Vitória da Conquista-Bahia, 2008. (Palestra durante o I Simpósio Nacional sobre a Manipueira). **Anais.** Vitória da Conquista: EMPBRAPA, 2008.

BARANA, A. C. **Avaliação de tratamento de manipueira em biodigestores fase acidogênica e metanogênica.** 2000. 95f. Tese (Doutorado em Energia na Agricultura) – Faculdade de Ciências Agrônômicas, Universidade Estadual Paulista, Botucatu. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/101954>. Acesso em: 14 nov. 2020.

BARBOSA, E. F. **Instrumentos de coleta de dados em pesquisas educacionais.** n. i, p. 1-5, 2008. Disponível em: https://www.inf.ufsc.br/~vera.carmo/Ensino_2013_2/Instrumento_Coleta_Dados_Pesquisas_Educacionais.pdf. Acesso em: 14 nov. 2020.

BRINGHENTI, L.; CABELLO, C.; URBANO, H.L. Fermentação alcoólica de substrato amiláceo hidrolisado enriquecido com melão de cana. **Ciência e Agrotecnologia**, Lavras, v. 31, n. 2, p. 429-432, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542007000200024&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 nov. 2020.

CAMILI, E. A.; PINTO, P. H. M.; URBANO, L. H.; SUMAN, P. A.; CABELLO, C. **Obtenção de etanol utilizando resíduo líquido (Manipueira) secado ao sol obtido em indústrias processadoras de farinha de mandioca.** 2009; XIII Congresso Brasileiro de Mandioca. Disponível em: <http://energia.fca.unesp.br/index.php/rat/article/view/1437>. Acesso em: 15 nov. 2020.

CARVALHO, J. C. DE et al. Biorefinery Integration of Microalgae Production into Cassava Processing Industry: Potential and Perspectives. **Bioresource Technology**, V. 247, p. 1165- 1172, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852417317947>. Acesso em: 15 nov. 2020.

COELHO, Jackson Dantas. Produção de mandioca: raiz, farinha e fécula. **Caderno Setorial ETENE**. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, ano 4, n.102, 2019. Disponível em: <https://www.bnb.gov.br/s482-dspace/handle/123456789/212>. Acesso em: 15 nov. 2020.

COLLARES, R. M.; MIKLASEVICIUS, L. V. S.; BASSACO, M. M.; SALAU, N. P. G.; MAZUTTI, M. A.; BISOGNIN, D. A.; TERRA, L. M. Optimization of enzymatic hydrolysis of cassava to obtain fermentable sugars. **Journal of Zhejiang University Science B**. Hanchou, v. 13, n. 7, p. 579-586, 2012. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3390715/> Acesso em: 17 nov. 2020.

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. **Conjuntura Mensal – Mandioca**. 2016. 9p. Disponível em: http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/16_04_01_09_37_05_mandiocamarco2016.pdf. Acesso em: 17 nov. 2020.

DIAS, M. O. S.; ENSINAS, A. V.; NEBRA, S. A.; MACIEL FILHO, R.; ROSSEL, C. E. V.; MACIEL, M. R. W. Production of biethanol and other bio-based materials from sugarcane bagasse: Integration to conventional bioethanol production process. **Chemical Engineering Research and Design**, 87, p. 1206-1216, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.cherd.2009.06.020>. Acesso em: 17 nov. 2020.

FABRICIO, A. N. **Determinação dos custos de produção do etanol a partir da mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) pelo método de custeio baseado em atividades (ABC)**. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://repositorio.ufsm.br/handle/1/8221>. Acesso em: 17 nov. 2020.

FERREIRA, A.W; BOTELHO, M.S; CARDOSO, R. M. E.; POLTRONIERI. **Manipueira: Um Adubo orgânico em Potencial**. Embrapa Amazônia Oriental-Documentos 107 (INFOTECA-E), 2001. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/403315/1/OrientalDoc107.PDF>. Acesso em 18 nov. 2020.

FIORDA, F. A.; SOARES, M.; JÚNIOR, S. Farinha de bagaço de mandioca: aproveitamento de subproduto e comparação com fécula de mandioca. **Pesquisa Agropecuária Tropical**, Goiânia, v. 43, n. 4, p. 408-416, out./dez. 2013. Disponível em:

<https://www.scielo.br/pdf/pat/v43n4/05.pdf> Acesso em 19 nov. 2020.

FRANCISCO, E. C.; FRANCO, T. T.; MORONEZE, M. M; ZEPKA, Q. L.; LOPES, J.E.; Produção de biodiesel de terceira geração a partir de microalgas. **Ciência Rural**, Santa Maria, v. 45, n. 2, p. 349-355, 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84782015000200349&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 20 nov. 2020.

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4ª Edição São Paulo: Atlas, 2002.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, **IBGE**, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – 2017. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em 03 dez. 2020.

LAGO, V. B. OURO, J. M. **Investigação da Sustentabilidade das Casas de Farinha na Sede do Município de Varzedo-BA**. Trabalho de Conclusão de Curso - Faculdade Adventista da Bahia. p. 1-20, 2010.

LIMA, U. A.; AQUARONE, E.; BORZANI, W.; SCHMIDELL, W. **Biotecnologia Industrial**, v. 3 – Processos Fermentativos e Enzimáticos. São Paulo: Blucher, 2001.

OLIVEIRA, L. B.; GUERRA, J. C.; WILLERS. **ANÁLISE DOS PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA: UMA PROPOSTA PARA PRÁTICAS MAIS SUSTENTÁVEIS**. Anais Congresso Nacional de Meio Ambiente de Poços de Caldas.V.8, N.1 2016 Disponível em: <http://www.meioambientepocos.com.br/anais-2016/>. Acesso em: 20 nov. 2020.

PACHECO, T.F. Brasília- Distrito Federal. **Produção de Etanol: Primeira ou Segunda Geração**. Embrapa Agroenergia-Circular Técnica (INFOTECA-E), 2011. Disponível em: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/886571/1/CITE04.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2020

Revista de Economia e Sociologia Rural, RESR, Distrito Federal, 2019. ISSN 1806-9479 Disponível em: <https://www.revistasober.org/journal/resr/article/5d8a6e370e8825be5bc51225>. Acesso em 01 dez. 2020.

RICO, C.; MUNÓZ, N.; RICO, J. L. Anaerobic co-digestion of cheese whey and the screened liquid fraction of dairy manure in a single continuously stirred tank reactor process: Limits in co-substrate ratios and organic

loading rate. **Bioresource Technology**, v. 189, p.27-333, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852415005155?via%3Dihub> Acesso em: 03 dez. 2020

SANTOS, A. Usos e impactos ambientais causados pela manipueira na microrregião sudoeste da Bahia-Brasil **Problemas sociales y regionales em América Latina: estudo de casos. Barcelona: Universitat de Barcelona**, v. 1, p. 11-25, 2009. Disponível em: <http://www.ub.edu/medame/PSSantos.pdf>. Acesso em: 03 dez. 2020.

SILVA, A. K. S. **Sistema de produção e beneficiamento da mandioca de mesa: Caso da empresa bill**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis. Disponível em: <https://cepein.femanet.com.br/BDigital/arqTccs/1211391118.pdf>. Acesso em 03 dez. 2020

SILVA, A. S. B.; GUIMARÃES, C. M. M.; LORDÊLO, F. S.; PORTO, C. M. A importância da utilização das energias renováveis para a construção de um desenvolvimento econômico sustentável para o Brasil e para a Bahia, **Diálogos e Ciência**, v. 27, 2011. Disponível em: http://dialogos.ftc.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&id=293&Itemid=15. Acesso em: 03 dez. 2020.

SILVA, J. A.; DAMASCENO, B. P. G. L.; SILVA, F. L. H.; MADRUGA, M. S.; SANTANA, D. P. Aplicação da metodologia de planejamento fatorial e análise de superfícies de resposta para otimização da fermentação alcoólica. **Quim. Nova**, vol. 31, nº 5, p. 10731077, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422008000500024&script=sci_arttext. Acesso em: 03 dez. 2020

SILVA, J. L. **Desempenho do Reator Anaeróbio Horizontal com Chicanas no tratamento da manipueira em fases separadas e estabilização do pH com conchas de sururu**. Dissertação - Universidade de Alagoas- Centro de Tecnologia- Programa de Pós-graduação em Recursos Hídricos e Saneamento. Maceió-AL, 2009a. Disponível em: <http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/5244>. Acesso em: 03 dez. 2020.

SILVA, P. A. I. **Aproveitamento sustentável da manipueira**. Seminário Nacional Sobre Manipueira, EMATER-PI, 2009b. Disponível em: http://www.emater.pi.gov.br/download/200812/EMATER01_718d0905eb.docx. Acesso em: 03 dez. 2020.

SOUZA, L. M. D.; MENEGON, N. L. Desenvolvimento Tecnológico e Análise da Demanda na Produção Familiar de Farinha de Mandioca: O Caso da Farinha D' água. **Revista Ação Ergonômica**. Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/318471689_Desenvolvimento_Tecnologico_e_Analise_da_Demanda_na_producao_familiar_de_farinha_de_mandioca_o_caso_da_farinha_dagua. Acesso em: 17 nov. 2020.

URBANO, L. H.; SUMAN, P. A.; LEONEL, M. Rendimento de Processo de Produção de Etanol a Partir da manipueira. **Revista Raízes e Amidos Tropicais**, v. 5, p. 778-782, 2009. Disponível em: <http://energia.fca.unesp.br/index.php/rat/article/view/1440>. Acesso em: 17 nov. 2020.

VASCONCELOS, S. M. **Pré-Tratamento hidrotérmico e com ácido fosfórico diluído de bagaço de cana-de-açúcar para aplicação em biorrefinarias**. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2012. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/11929>. Acesso em: 17 nov. 2020.

RODRIGUES, W.C., **Metodologia científica**. Faetec/IST. Paracambi, p.01-20. 2007. Disponível em: http://www.academia.edu/download/33851445/metodologia_cientifica.pdf. Acesso em: 18 nov. 2020.